

Lab. vežba 0: Uvod u laboratorijski rad

Ciljevi vežbe

Cilj vežbe je da se studenti i studentkinje upoznaju sa radom na laboratorijskim vežbama i opremom, koju će koristiti tokom semestra na predmetu Merni sistemi u računarstvu (MSR). Deo uputstva za ovu laboratorijsku vežbu je preuzet i prilagođen iz priručnika za predmet Električna merenja: P. Pejović, Laboratorijske vežbe iz električnih merenja, Predrag Pejovic, autorsko izdanje, 2018, ISBN: 78-86-920133-0-0 (<http://tnt.etf.rs/~oe2em/uvodni-deo.pdf>).

Poželjno je preuzeti instalaciju sa <https://www.arduino.cc/en/software> i instalirati Arduino okruženje kod kuće na računaru, pre dolaska na laboratorijske vežbe. Obavezno se pre dolaska na laboratorijske vežbe, upoznati sa osnovana Arduino okruženjem (pregledati već ugrađene primere i materijale sa vežbi na tabli) i obavezno pročitati tekst vežbe, pre dolaska na vežbu. Za sva pitanja u vezi sa laboratorijskim vežbama, studentkinje i studenti mogu poslati upit na nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs. Odvojeno vreme za čitanje laboratorijskih vežbi je presudno za uspešnu izradu zadataka.

Bezbednost i pravila ponašanja tokom laboratorijskih vežbi

Ovaj deo laboratorijske vežbe, mora se započeti sa ne naročito popularnom i zanimljivom, ali izuzetno važnom temom: bezbednošću tokom rada na laboratorijskim vežbama. Ova tema je stavljena na prvo mesto, zato što i jeste uvek na prvom mestu, mnogo pre tačnih rezultata i uspešnih eksperimenata: najvažnije je da rad bude bezbedan.

U okviru mera za bezbedan rad od studenata i studentkinja se ne očekuje veliko predznanje. Osnovno što se očekuje je da se svi ponašaju pristojno i razumno, da slede uputstva, da budu odgovorni, razmišljaju o bezbednosti, imaju u vidu da na laboratorijskim vežbama nisu sami, ne dižu buku i ne uznemiravaju kolegice i kolege, od kojih neki možda rade na uređajima sa visokim naponom. Rad na laboratorijskoj vežbi počinje ulaskom u prostoriju gde se vežba održava. Od studentkinja i studenata se očekuje da vode računa o sebi i drugima. Takođe, očekuje se da svi prisutni vode računa o Fakultetskoj opremi.

Posebna uputstva u oblastima za koje se pretpostavlja da se studenti i studentkinje sa njima prvi put sreću i/ili u njima nemaju dovoljno iskustva će dati dežurni/e, koji rukovode radom u laboratoriji. Njihova uputstva su studentkinje i studenti dužni da slede. Dežurni/e će skrenuti pažnju na potencijalne opasnosti, ako takve postoje.

Bezbednost rada na fakultetu je regulisana i sledećim dokumentima:

- Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, dostupan na sajtu Elektrotehničkog fakuleta, https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/Akta_fakulteta/pravilnici/Pravilnik%20o%20bezbednosti%20i%20zdravlju%20na%20radu.pdf (pristupljeno 18.10.2024. godine)

- Pravilnik o organizaciji zaštite od požara, dostupan na sajtu Elektrotehničkog fakulteta, https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/Akta_fakulteta/Pravilnik_o_organizaciji_zastite_od_pozara.pdf (pristupljeno 18.10.2024. godine)
- Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu, https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/Akta_fakulteta/PravilnikDisciplinskaOdgovornostStudenata2016.pdf (pristupljeno 18.10.2024. godine)

Ukratko, najvažnije je da rad tokom laboratorijskih vežbi bude bezbedan.

Oprema za laboratorijske vežbe

U ovom delu će biti ukratko opisani osnovni instrumenti i oprema sa kojima će se studenti sretati tokom izrade laboratorijskih vežbi iz predmeta Merni sistemi u računarstvu. Za većinu navedenih instrumenata je moguće na internetu pronaći uputstva proizvođača. Uputstva su obimna, tipično nekoliko stotina stranica, pa se ne očekuje da se detaljno čitaju, ali predstavljaju izvor iz koga će ponekad biti potrebno uzeti neki podatak. Od studentkinja i studenata se očekuje da se prema instrumentima odgovorno odnose.

Na laboratorijskim vežbama će studentkinjama i studentima biti na raspolaganju multimetri, mikrokontrolerske pločice, protobordovi, kratkospojnice (eng. *jumper*), otpornici, kondenzatori, LE diode, razni senzori, softver (Arduino i Pajton) i alat (na primer, klešta i šrafcigeri/odvrtiči).

Multimetri

Multimetri su univerzalni instrumenti za merenje napona, struje i električne otpornosti. Neki multimetri imaju dodatne mogućnosti, poput zvučne indikacije postojanja kontakta ili druge funkcije. U predmetu Merni sistemi u računarstvu, koristiće se za potrebe provere otpornosti otpornika (po potrebi) i merenje napona razni multimetri, kao na primer PeakTech 2025, koji je prikazan na Sl. 1.

Generalno, multimetri mogu da se koriste za merenje jednosmernog i naizmeničnog napona, jednosmerne i naizmenične struje, električne otpornosti, kapacitivnosti, frekvencije, za ispitivanje povezanosti (uz zvučnu indikaciju) i ispitivanje pn spojeva. Rezultat merenja je jedan broj, koji se očitava sa displeja ili jedan bit informacije u slučaju ispitivanja povezanosti. Digitalni multimetri najčešće imaju automatsko podešavanje opsega za merenje struje, napona i električne otpornosti, a na nekim multimetrima je potrebno ručno odabrati opseg, na kome se merenje vrši. Standardno povezivanje se vrši preko dva tzv. banana konektora od kojih se jedan postavlja u COM port, a drugi se povezuje, tako da se meri željena veličina (pratiti oznake, koje postoje na interfejsu pored konektora).

Protobord

Protobord (eng. *protoboard*, eng. *breadboard*, eksperimentalna šasija) je objekat namenjen jednostavnom povezivanju električnih kola u cilju brze i jeftine provere njihovog funkcionisanja. Tipičan protobord, koji se koristi na laboratorijskim vežbama je prikazan na Sl. 2. Sastoji se od plastične ploče (ploče od

izolacionog materijala) u kojoj se nalaze otvori ispod kojih se nalaze šine, koje prihvataju krajeve elektronskih komponenata i međusobno povezuju neke od otvora.

Slika 1, Fotografija digitalnog multimetra koji se koristi na laboratorijskim vežbama na MSR predmetu.

Povezanost otvora na protobordu je tipičan primer problema, koji je kompleksan za opisivanje rečima, a jednostavan za pokazivanje na samom objektu. Stoga je utvrđivanje povezanosti otvora, jedan od zadataka u ovoj laboratorijskoj vežbi, a pomoć u utvrđivanju povezanosti će studentkinjama i studentima pružiti dežurni/e na laboratorijskim vežbama. Na predmetu Merni sistemi u računarstvu se koristi protobord bez buksni (dodatnih priključaka za napajanje), kao što je prikazano na Sl. 2.

Slika 2, Protobord koji se koristi na laboratorijskim vežbama na MSR predmetu.

Zadaci za rad

Zadaci za rad u uvodnoj laboratorijskoj vežbi uključuju upoznavanje sa osnovnim komponentama i instrumentima. U prvom zadatku je neophodno izmeriti otpornost otpornika primenom digitalnog multimetra i uporediti sa *Color Code*-om na internetu. Potom je u drugom zadatku potrebno upoznati se sa različitim vrstama kondenzatora koji će se koristiti u laboratorijskim vežbama i pretragom na internetu ili jednostavnim očitavanjem oznaka na kondenzatoru odrediti kapacitivnost.

U trećem zadatku je potrebno sastaviti jednostavno kolo na protobordu koje se sastoji od dva otpornika (naponski razdelnik) i primenom digitalnog multimetra izmeriti napon na otporniku R_x . Na kraju, u četvrtom zadatku potrebno je povezati još jedno jednostavno kolo na protobordu, ali će se ovog puta njegov rad testirati pomoću Arduino softvera koji će imati za cilj da naizmenično uključuje i isključuje napajenje LE diode.

Poslednji deo laboratorijske vežbe je u formi jednostavne demonstracije koju će pokazati dežurni/a, a koja se odnosi na Tinkercad veb aplikacije (<https://www.tinkercad.com/>, pristupljeno 18.10.2024. godine), koja se može koristiti za vežbanje od kuće, pripremu za laboratorijske vežbe i za pripremu za Praktični završni zadatak i/ili Izazov. Veb aplikacija poseduje i simulacije, koje mogu poslužiti kao odlična zamena za bogat praktičan rad od kuće. Pre dolaska u laboratoriju, poželjno je napraviti nalog na <https://www.tinkercad.com/> sajtu. NAPOMENA: Studentkinje i studenti nisu u obavezi da koriste ovu alatku, a demonstracija će biti organizovana u formi preporuke.

Ime i prezime	Broj indeksa

Laboratorijska vežba 0 - Uvod u laboratorijski rad

Zadatak #1: Izmeriti otpornost priloženog otpornika digitalnim multimetrom (DMM) i uporediti sa *Color Code*-om (pronaći neki od primera na internetu). Uneti vrednosti otpornika u sledeću tabelu:

otpornik	otpornost iz <i>Color Code</i> -a [Ω]	DMM [Ω]
R_e		

Zadatak #2: Na raspolaganju su četiri kondenzatora. Pročitati kapacitivnost sa kondenzatora ili pronaći odgovarajuću kapacitivnost pretragom oznake sa kondenzatora na internetu. Za koji od ponuđenih kondenzatora je potrebno voditi računa o smeru povezivanja u električno kolo?

otpornik	kapacitivnost [F]	tip kondenzatora	važan je smer vezivanja u električno kolo (zaokružiti tačan odgovor)
C_1			DA / NE
C_2			DA / NE
C_3			DA / NE
C_4			DA / NE

Zadatak #3: Povezati naponski razdelnik sa Sl. 3 (referentni potencijal označen sa "GND" od eng. *ground* i napajanje od 5 V povezati preko Arduino pločice) i izmeriti napon na nepoznatom otporniku pomoću DMM-a.

Slika 3, Električna šema naponskog razdelnika.

Zadatak #4: Povezati jednostavno električno kolo kao sa Sl. 4, koje sadrži otpornik i diodu. Koristiti otpornik od $220\ \Omega$ (proveriti otpornost otpornika primenom DMM-a). Pozitivan kraj LE diode povezati na pin 13 na UNO pločici (Sl. 4), a potom u Arduino programskom okruženju otvoriti primer *Blink.ino* i testirati rad aplikacije.

Slika 4, Šema kola sa Arduino mikrokontrolerskom pločicom dobijena primenom Tinkercad softverskog okruženja je prikazana na levom panelu a) i ekvivalentno električno kolo je prikazano na desnom panelu b).

Urađena vežba?	Datum	Potpis demonstratora/ke
DA / NE		